

UM PANORAMA DA ARQUITETURA MODERNA NATALENSE: O CASO DOS EDIFÍCIOS VERTICAIS (ANOS 1960 E 1970)

A PANORAMA OF NATAL'S MODERNIST ARCHITECTURE: THE CASE OF
VERTICAL BUILDINGS (1960S AND 1970S)

Maria Heloísa Alves de Oliveira
Universidade Federal da Paraíba | mhalves.arq@gmail.com

Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2009-2015) com período de graduação sanduíche na Budapest University of Technology and Economics (2013-2014). Mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2016-2018). Doutoranda em Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal da Paraíba (2018).

Edja Trigueiro | Universidade Federal do Rio Grande do Norte
edjatrigueiro@gmail.com

Professora Titular do Departamento de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Graduada em Arquitetura e Urbanismo (1978), Especialista em Sociologia (1985), e mestra em História (1989), pela Universidade Federal de Pernambuco. PhD em Estudos Avançados em Arquitetura (1995) pela Bartlett School, UCL, University of London.

Resumo

Este trabalho examina edifícios representativos do primeiro episódio de verticalização registrado em Natal-RN entre os anos de 1960 e 1970, a partir do esforço de sistematização de um repositório de dados coletado pelo grupo de pesquisa MUsA (Morfologia e Usos da Arquitetura) – UFRN, que embasou a dissertação “Meio Século de Arquitetura: um panorama da produção modernista natalense (1930-1980) em um repositório de estudos disciplinares” (Oliveira, 2018). Recolhidos do repositório que reúne 137 trabalhos disciplinares e inclui informações sobre 222 construções modernas, os 15 edifícios verticais, apresentados neste artigo, são discutidos a partir de uma análise morfológica que considera seis categorias: (1) relação do edifício-lote-quadra-entorno; (2) forma da caixa mural / volumetria; (3) estrutura / aspectos construtivos; (4) arranjo espacial; (5) soluções / adaptações climáticas; (6) outros elementos. Cada categoria é definida por critérios analíticos derivados de atributos modernistas presentes na forma dos edifícios estudados, os quais ancoraram a classificação dos casos, permitindo delinear um panorama da produção arquitetural modernista natalense.

Palavras-chave: Modernismo. Verticalização. Panorama morfológico. Natal-RN.

Abstract

This paper examines buildings that represent the first episode of verticalization in Natal-RN, dating from the 1960s through the 1970s. It stems from the effort of systematically organising records from a data repository of local architecture collected by participants of the research group in morphology and uses of architecture - MUa (Morfologia e Usos da Arquitetura)-UFRN, which bases the dissertation “Half a century of architecture: a panorama of modernist production in Natal, Brazil (1930-1980) within a coursework repository” (Oliveira, 2018). Retrieved from the repository made up of 137 courseworks, gathering records about 222 modern constructions, the 15 cases of vertical buildings presented in this paper are discussed from a morphological analysis standpoint that considers six categories: (1) building-plot-block-surroundings relationship; (2) form of built shell; (3) structure / construction aspects; (4) spatial arrangement; (5) environmental / climatic adaptations and (6) other elements. Each category is defined by analytical criteria derived from modernist attributes that are present in the form of the studied buildings, which underpin the classification of the cases, providing an overview of the modernist architectural production in Natal.

Keywords: Modernism. Verticalization. Natal, RN.

Introdução

Este artigo examina um conjunto de edifícios representativos do primeiro episódio de verticalização registrado em Natal-RN entre os anos de 1960 e 1970, a partir do esforço de sistematização de um repositório de dados coletado pelo grupo de pesquisa MUa (Morfologia e Usos da Arquitetura) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Este repositório é formado por trabalhos disciplinares desenvolvidos a partir dos anos 1990 para as disciplinas de História e Teoria da Arquitetura e Urbanismo II e III, sob orientação da professora Edja Trigueiro, os quais contemplam edifícios existentes ou que existiram no Rio Grande do Norte, sobretudo em Natal. Reúnem informações gerais sobre as edificações como logradouro, ano de construção e autoria do projeto; e dados imagéticos, como fotografias e desenhos técnicos. Os trabalhos refletem o olhar dos discentes para a produção arquitetônica local, e deu origem a um repositório sobre arquitetura moderna natalense. Arquivados inicialmente em um armário, os dados foram gradualmente sistematizados em meio digital, com o objetivo de facilitar a consulta aos interessados.

A existência desse repositório apontou caminhos para a construção de um panorama da arquitetura moderna natalense, cuja produção inclui exemplares de alta qualidade projetual e construtiva a par do que se reproduziu na região e no país. Vem embasando trabalhos acadêmicos diversos e inspirou, recentemente, a dissertação “Meio Século de Arquitetura: um panorama da produção modernista natalense (1930-1980) em um repositório de estudos disciplinares”, que reúne muitos dos registros existentes, com o objetivo de apresentar um panorama da arquitetura moderna local, a partir do que foi ali documentado. Ao longo da pesquisa que ancorou a dissertação foram examinados 137 trabalhos disciplinares que abordam 222 manifes-

tações modernas¹, sendo eles 15 edifícios verticais, os quais serão analisados neste artigo, e discutidos a partir de uma análise morfológica.

Para a análise aqui apresentada, foram adotados “quadros de critérios valorativos”, inicialmente desenvolvidos, como instrumento de análise morfológica, pelo grupo de pesquisa MUa², que abrangem seis categorias analíticas: (1) relação do edifício-lote-quadra-entorno; (2) forma da caixa mural / volumetria; (3) estrutura / aspectos construtivos; (4) arranjo espacial; (5) soluções / adaptações climáticas; (6) outros elementos. Cada categoria é composta por critérios analíticos que apontam atributos modernistas presentes na forma dos edifícios estudados, elencados a partir de revisão bibliográfica sobre arquitetura moderna do Brasil, com enfoque para a da região Nordeste.

O Primeiro Episódio de Verticalização em Natal

Até meados da década 1950 predominam em Natal os edifícios de dois a três pavimentos. Porém, o edifício do IPASE (Instituto de Pensão e Aposentadoria dos Servidores do Estado), considerado o primeiro edifício vertical da cidade (Medeiros, 1999), rompe, em 1955, a horizontalidade do traçado do bairro da Ribeira com seus sete pavimentos. Além de símbolo de modernidade por ser o edifício mais alto de Natal naquele momento, também trazia a inovação do elevador – que apenas uma década depois ganharia popularidade. Os edifícios sede do IPASE contribuíram, segundo Chaves (2014), para firmar uma imagem de progresso e de sociedade moderna que se buscava construir no Brasil dos anos 1950. Assim como em Natal,

1 Para reconhecimento dos casos tomou-se como ferramenta as fichas catalográficas, que reúnem, em formato padrão, diferentes registros, informações gerais de identificação como logradouro, autoria e ano de construção; fotografias; e desenhos técnicos. A ficha adotada baseia-se na que foi criada pelas pesquisadoras paraibanas Kaline Guedes e Nelci Tinem (2013), adaptada de modelos utilizados pelo DOCOMOMO.

2 Instrumento analítico desenvolvido pelas pesquisadoras Edja Trigueiro, Bárbara Marinho, Maria Heloisa Alves e Nathália Pinheiro; publicado em artigo para o 5º DOCOMOMO Norte/Nordeste, com o título “Arquitetura moderna natalense: critérios valorativos para a classificação de novos ícones”.

a sede do IPASE edificada em João Pessoa em 1951, também é um dos primeiros edifícios verticais da cidade.

A partir dos anos 1960, os edifícios altos são incorporados à paisagem de Natal. Embora a primeira manifestação vertical da cidade tenha sido edificada no bairro da Ribeira, principal centro comercial da cidade nas primeiras décadas do século XX, após a ocupação dos bairros de Tirol e Petrópolis (originalmente “Cidade Nova”, primeiro bairro planejado da cidade), na segunda metade do século as atividades comerciais e de serviço tendem a subir em direção a Cidade Alta – elo de ligação entre Cidade Nova e Ribeira. Com o crescimento do fenômeno da verticalização, no fim da década de 1960, Natal conta com um total de 40 edifícios verticais com mais de 3 pavimentos, dispersos pelos bairros do Tirol, Alecrim, Praia do Meio, Ribeira e Cidade Alta (Miranda, 1983 apud Melo, 2000).

Os edifícios verticais catalogados nesta pesquisa foram edificados entre as décadas de 1960 e 1970 e são testemunhas da disseminação da linguagem moderna em Natal. Apresentando pilotis, planta livre, ossatura em concreto armado e tendo em média dez pavimentos, são predominantemente de uso misto, na maioria agregando a atividade de serviço à residencial ou ao comércio, como é possível observar na tabela a seguir (Tabela 1)³. Os edifícios catalogados são: Edifício Salmar (1964-1970); Edifício 21 de março (1966); Edifício Sisal (1967); Edifício Barão do Rio Branco (1972); Edifício Canaçu (1970); INPS/INSS/Secretaria da Saúde (1970); Assessoria Jurídica da Caixa Econômica Federal (1970); Ducal Palace Hotel (1976); Edifício da Caixa Econômica Federal Cidade Alta (1978) e Condomínio Morada do Rio Mar (1978).

Alguns exemplares catalogados, não trazem informação referente à datação, mas atribui-se a estes a mesma fase de construção por similitudes formais com outros exemplares estudados, sendo eles: Banco do Brasil Cidade Alta; Edifício Cidade do Natal; Condomínio

3 Edifícios verticais – anos 1960 e 1970. Fonte: Tabela elaborada pela autora a partir de informações e fotografias disponibilizadas pelo Acervo MUsA (2018).

Residencial Chácara; Edifício Prudente de Moraes e Edifício Vilar Flor. Com relação à implantação, observa-se que alguns edifícios verticais produzidos em Natal a partir dos anos 1960 ocupam predominantemente todo o lote. Em alguns casos, como no edifício do INSS e no edifício Salmar, o pilotis proporciona uma área de abrigo, que antecede a entrada do edifício (Figura 1)⁴. Em outros casos, como no edifício Sisal e no edifício Barão do Rio Branco (Figura 2)⁵, localizados no então centro comercial da cidade, identificam-se galerias, passagens internas margeadas por estabelecimentos que levam o usuário de uma rua a outra, integrando o edifício ao espaço público. Autores como Galvão (2007), Pereira (2012), Araujo (2014), Queiroz e Rocha (2014) e Trigueiro e Medeiros (2007) trazem a questão da integração do meio interno com o externo como uma das principais características do edifício moderno. Generosas aberturas e panos de esquadrias possibilitam essa fluidez entre espaços interiores e exteriores, sobretudo nos pavimentos térreos, proporcionando a comunicação entre o interior e a rua.

Com relação aos aspectos da caixa mural e volumetria, segundo Pereira (2008) e Taralli e Campêlo (2007), a transmissão da ideia de moderno ocorre em geral através da forma prismática das fachadas, ou seja, são volumes derivados de formas geométricas puras, e destituídos de ornamentação. No volume do edifício vertical construído em Natal no primeiro episódio de verticalização, predomina a forma de paralelepípedo, como exemplificam os edifícios Barão do Rio Branco

4 Edifício do INSS; Edifício Salmar: pilotis como área de abrigo. Fonte: OLIVEIRA, Maria Heloisa Alves. Meio Século de Arquitetura: um panorama da produção modernista natalense (1930-1980) em um repositório de estudos disciplinares. 2018. Dissertação. Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal. P. 154.

5 Galerias dos Edifícios Barão do Rio Branco e Edifício Sisal. Fonte: OLIVEIRA, Maria Heloisa Alves. Meio Século de Arquitetura: um panorama da produção modernista natalense (1930-1980) em um repositório de estudos disciplinares. 2018. Dissertação. Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal. P. 155.

e 21 de março (Figura 3)⁶; apenas o Ducal Palace Hotel (Figura 3) difere dos outros exemplares catalogados: trata-se de um prisma de base poligonal de 13 lados, remetendo a um cilindro.

Os revestimentos podem ser em mármore e concreto, como é o caso do INSS (Figura 4)⁷; com o predomínio do mármore e vidro, como o Banco Brasil (Figura 4), ou em pintura, como o edifício 21 de março e o edifício Sisal. Os casos de uso apenas residencial trazem a cerâmica como material predominante de revestimento, como exemplificam os edifícios Salmar, Prudente de Moraes, Chácara e Vila Flor. Porém, as informações disponíveis não indicam se este revestimento é original ou uma aplicação posterior, já que este material ganhou popularidade entre os edifícios verticais construídos em Natal a partir dos anos 1980. O edifício Morada do Rio Mar (Figura 5)⁸, além das cerâmicas como revestimento, também apresenta painéis moldados em concreto com temas regionais.

Com relação aos aspectos estruturais, as edificações, como ocorre com o geral da arquitetura modernista, têm estrutura independente de concreto armado, com alvenarias na vedação, permitindo que as paredes de diferentes pavimentos desencontrem-se. Predominam as estruturas moduladas, uma vez que a lógica da repetição vertical que fundamenta o projeto do arranha-céu também costuma ser replicada

6 Edifício Barão do Rio Branco, Edifício 21 de Março e Ducal Palace Hotel. Fonte: OLIVEIRA, Maria Heloísa Alves. Meio Século de Arquitetura: um panorama da produção modernista natalense (1930-1980) em um repositório de estudos disciplinares. 2018. Dissertação. Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal. P. 156.

7 Banco do Brasil e INSS, exemplos de revestimentos com predomínio do mármore. Fonte: OLIVEIRA, Maria Heloísa Alves. Meio Século de Arquitetura: um panorama da produção modernista natalense (1930-1980) em um repositório de estudos disciplinares. 2018. Dissertação. Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal. P. 156.

8 Edifício Morada do Rio Mar: revestimentos em cerâmica e painéis de concreto moldado com temas regionais. Fonte: OLIVEIRA, Maria Heloísa Alves. Meio Século de Arquitetura: um panorama da produção modernista natalense (1930-1980) em um repositório de estudos disciplinares. 2018. Dissertação. Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal. P. 157.

na dimensão horizontal, em subunidades.

Até os anos 1960 os edifícios apresentam em torno de 10 pavimentos. Na década de 1970 passam a ter mais altura, como exemplifica o caso do INSS inaugurado em 1970 com 15 pavimentos, e o Ducal Palace Hotel em 1976 com 19 pavimentos.

Com relação aos aspectos espaciais, verifica-se neste momento a predominância de edifícios de uso misto, com atividades comerciais no pavimento térreo, e atividades de serviço ou residencial nos pavimentos superiores. Observa-se também a diferenciação de entradas de serviço e social, nos edifícios Salmar, INSS e Ducal, com elevadores distintos; e a presença dos subsolos em edificações construídas a partir da década de 1970, com acesso para carros e garagens.

No âmbito das soluções e adaptações climáticas, destacam-se as esquadrias, principalmente as de alumínio e vidro, acompanhadas de venezianas, que facilitam a circulação de ar nos interiores. Também são utilizados elementos vazados como cobogós, de cerâmica ou louça (Queiroz e Rocha, 2014) e brises-soleils de concreto (Naslavsky, 2012), a exemplo dos edifícios do Banco do Brasil e do INSS. O cobogó⁹, conserva a simplicidade de linhas puras da arquitetura moderna e, servindo para proteção das fachadas como o brise-soleil que o antecedeu, produz belos efeitos de sombra e luz. Ganhou popularidade na região nordeste, e também em Natal, como proteção da insolação direta nos interiores, geralmente nas fachadas poentes, frequentemente em circulações, permitindo a iluminação indireta e a aeração dos ambientes.

Destacam-se como outros elementos capazes de caracterizar o primeiro momento de verticalização registrado em Natal, a utilização de referências locais na concepção das caixas murais, como o já mencionado painel do edifício Morada Rio Mar, e o painel artístico encontrado no hall de entrada do edifício Salmar. Na amostra de es-

9 Material pernambucano na origem (Cardozo, Joaquim, 1939 apud Naslavsky, 2012), idealizado pelos engenheiros Amadeu Coimbra, Ernst August Boeckmann e Antônio de Góis, cujas iniciais daria o nome original, inventado e patenteado entre 1929-1930 (Naslavsky, 2012, p. 35).

tudo também se percebe a popularidade da madeira e mármore nos revestimentos de paredes, e pastilhas.

Considerações Finais

O processo de catalogação da arquitetura potiguar a partir de trabalhos disciplinares foi fundamental para o reconhecimento do patrimônio modernista local, e, no nosso caso, forneceu um panorama da arquitetura modernista natalense, contribuindo para ampliar o conhecimento sobre o primeiro episódio de verticalização ocorrido entre as décadas de 1960 e 1970.

A análise morfológica, ao esmiuçar propriedades modernas universalmente reconhecidas presentes na produção local, revela similitudes com a produção regional e nacional, reforçando a tese da notória receptividade da arquitetura moderna no Brasil.

Neste momento em que a arquitetura moderna das primeiras décadas vem sendo apagada dos cenários construídos, substituída por propostas formais contemporâneas ou fenecendo em velhos centros urbanos deteriorados e alijados dos interesses de gestores e investidores, fica a esperança de que panoramas sobre a arquitetura que marcou a produção do século XX, como este que retrata o primeiro episódio de verticalização em Natal, inspirem novos estudos, contribuindo para conservar, ao menos, in memoriam, um pouco do cenário que se foi.

Referências Bibliográficas:

CHAVES, Carolina. Verticalização em João Pessoa: novo ciclo de modernização (1950-1970). In: Na urdidura da modernidade, Arquitetura moderna na Paraíba I. Organização Nelci Tinem; Marcio Cotrim. João Pessoa: FA Gráfica e Editora/PPGAU-UFPB, 2014. 340p. IL.

GALVÃO, Marlene G. Ubirajara Galvão: Trajetória. Natal: Mariz, 2007.

GUEDES, Kaline Abrantes. TINEM, Nelci. Documentando o patrimônio moderno: informação e visibilidade. 3 seminário Ibero-americano Arquitetura e Documentação. Belo Horizonte. 2013.

MEDEIROS, Valério. Dois edifícios modernistas, uma comparação: Palácio

Capanema e IPASE. Monografia de disciplina de História e Teoria da Arquitetura e Urbanismo, UFRN – 1999.

MELO, Jussara de Gois Borba. Os primeiros edifícios verticais do bairro de Cidade Alta. Trabalho disciplinar H.T.A.U. 3. UFRN, 2000.

NASLAVSKY, Guilah. Arquitetura Moderna no Recife, 1949-1972. 1a. ed. Recife: Prefeitura da Cidade do Recife, 2012. v. 01. 150p.

OLIVEIRA, Maria Heloisa Alves de. Meio século de arquitetura: um panorama da produção modernista natalense (1930-1980) em um repositório de estudos disciplinares. Natal, 2018. 208f.: il. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Tecnologia. Departamento de Arquitetura e Urbanismo.

PEREIRA, Fúlvio. As modernas contribuições de Mario Glauco di Lascio. In: Morte e vida severinas: das ressurreições e conservações (im)possíveis do patrimônio moderno no Norte e Nordeste do Brasil. Organizadores Nelci Tinem e Luiz Amorim; João Pessoa: Editora Universitária PPGAU/UFPB, 2012. 341p. il.

PEREIRA, Marizo V. Análise da concepção arquitetural à luz da arquitetura: um estudo da produção de edifícios de uso não residencial do arquiteto João Maurício Fernandes de Miranda, entre 1961 e 1981. 2008. Dissertação (Mestrado em arquitetura e urbanismo) – Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2008.

QUEIROZ, Marcus Vinícius Dantas de. ROCHA, Fabiano de Melo Duarte. Linhas cubísticas, quebradas e funcionais: arquitetura moderna em Campina Grande. In: Na urdidura da modernidade. Organizadores Nelci Tinem e Márcio Cotrim. João Pessoa: Editora Universitária PPGAU/UFPB, 2014.

TARALLI, C. H.; CAMPELO, M. Arquitetura Moderna no Campus da UFC.. In: Fernando Diniz Moreira. (Org.). Arquitetura moderna no Norte e Nordeste do Brasil: universalidade e diversidade. 1 ed. Recife: FASA, 2007, v. 1, p. 303-320)

TRIGUEIRO, Edja. MEDEIROS, Valério A. S. Of dwellings and streets that connect: a brief honey-moon. Anais do ISUF 2007 -International Seminar on Urban Form. Ouro Preto, 2007.

